

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ: ТУРКЕСТАН И ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Раишев Т.Т.

докторант PhD,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174719>

Проблематика российской имперской политики в области военной медицины Центральной Азии второй половины XIX – начала XX в. остается актуальна в отечественных и зарубежных исследованиях по туркестановедению.

До начала завоевания Туркестанского края Российской империей во второй половине XIX в. на этих территориях не существовало профессиональной системы медицинского обслуживания. Медицинские услуги в то время осуществлялись методами народной медицины, вобравшей в себя приемы доисламской и средневековой исламской традиций. Основными врачами были: табибы, джаррахи (хирурги), риштачи (хирурги, удалявшие ришту – гвинейскую червь), синикчи (травматологи), доя (повивальные бабки), зулукчи (гирудотерапевты). Основными лекарствами выступала продукция растительного, животного происхождения, различные минералы, сборы и др [5, с. 98].

После завоевания Российской империей Средней (Центральной) Азии в 60-х гг. XIX века возник вопрос о создании и формировании военной медицины в Туркестанском крае, так как санитарная обстановка в среднеазиатском регионе оставляла желать лучшего. Были распространены такие заболевания, как: волосатик — ришта, лихорадка, любострастная болезнь (сифилис), оспа, горячка и др [7, с. 226]. Необходимо отметить, что Туркестанский край (ТуркВО) в силу своих природно-климатических особенностей и условий быта был регионом, российским войскам приходилось труднее всего в несении службы [3, с. 24].

Говоря о системе здравоохранения в Туркестане, необходимо отметить, что она изначально была подчинена Военному ведомству и ее основная задача состояла в заботе о здоровье военнослужащих, переселенцев и отчасти коренных жителей. За период 1860-х гг. в регионе была создана нормативно-правовая база военного здравоохранения, в которой в полной мере обозначались принципы функционирования медицинской системы в Туркестанском крае [5, с. 100, 103]. В последующем, частично появляется и гражданский сектор в системе здравоохранения. К примеру, в Самарканде в

1870 г. открывается городская больница на 15 койко-мест. В 1883 г. в Ташкенте первыми женщинами-врачами Н. Н. Гундиус, А. В. Пославской, Е. Н. Мандельштамм была открыта первая в крае «амбулатория для туземных женщин и детей», именно это заведение в последствии дало толчок открытию подобных амбулаторных лечебниц в Ташкенте и других городах края не только для женского населения, но и для мужчин.

Важным направлением политики Российской империи в Туркестанском округе в области военного здравоохранения была организация Ташкентской химической лаборатории, большая заслуга, в организации которой принадлежит первому генерал-губернатору Туркестана (Командующему ТуркВО) К. П. фон Кауфману. Осознавая удаленность Ташкента от столицы, и пагубную санитарно-эпидемическую ситуацию в округе в 1868 г. К. П. фон Кауфман одобрил идею, изложенную горным инженером А. С. Татариновым, о необходимости создания в Ташкенте лаборатории. В задачи лаборатории ставились работы по горной части, производство работ по исследованию естественных богатств края, а в последствии были расширены на другие научные сферы [4, с. 43–45].

Открытие химической лаборатории состоялось 19 декабря 1869 г. в Ташкенте, на котором присутствовали: Начальник края, весь генералитет, начальствующие лица и почетные горожане. С первых же дней Ташкентская лаборатория обратила на себя внимание ученого сообщества, как исследователей, путешествовавших по Туркестанскому краю с научными целями (Миддендорф, Северцев, Мушкетов, Романовский и др.), так и служивших в крае горных инженеров (Мышенков, Давыдов, Мейер, Иванов, Лопушинский и др.), которые работали в кабинетах данного заведения, а также пользовались ее трудами [4, с. 46].

За все время существования лаборатории она финансировалась из различных источников. Например, на начальном этапе (1869–1883 гг.) постройка здания и его содержание пришлось на земский кредит, а все прочее, в том числе на исследование геологии и горной части из сумм генерал-губернатора. В период с 1883 по 1892 гг. содержание помещения для нее было отнесено на инженерную смету, на деятельность лаборатории выделялись деньги из сметных сумм, состоявших в распоряжении генерал-губернатора края и вдобавок, от госпиталя еще шла прислуга (из нижних чинов), материалы и припасы по мере надобности. А с 1892 года на расходы ассигновывалось 3200 руб. в год, из коих 1700 руб. по финансовой смете Военного Министерства по Главному Медицинскому Управлению, а 1500 руб. из земского кредита. Также лаборатории предоставлялось право пользоваться

материалами и припасами Ташкентского аптечного магазина, а помещение и прислугу предоставлял военный госпиталь [4, с. 54–55].

Изначально химическая лаборатория помещалась в наемном оборудованном частном доме (угол Романовской и Чимкентской улиц) за 400 руб. Обустройство и непосредственное заведование Ташкентской химической лабораторией было поручено специально приглашённому для этой цели из Санкт-Петербурга магистру фармации и ученому-лаборанту Николаю Богдановичу Тейху [4, с. 47–48].

До 1871 г. лаборатория служила основным целям горного ведомства. Средства на ее содержание брались из сумм, ассигнованных генерал-губернатору на исследования по геологии и горной части. В период 1871–1883 гг. лаборатория числилась в составе Главного управления Туркестанского края. Назначенный генерал-губернатором после смерти К. П. фон Кауфмана М. Г. Черняев приказом по Туркестанскому генерал-губернаторству от 20 декабря 1882 года за № 328 упразднил лабораторию [4, с. 51]. Несмотря на ходатайства лиц, управлявших разными учреждениями, мотивировавших необходимость в существовании данной лаборатории, генерал-лейтенант М. Г. Черняев приказом от 31 декабря 1882 г. за № 349 назначил комиссию, на которую было возложено распределить все имущество лаборатории между: медицинским, инженерным и учебным ведомствами, а книги и горную коллекцию передать в преобразованную тогда же библиотеку (публичную) и музей. Передачей имущества в вышеперечисленные ведомства планировалось устроить в них свои химические лаборатории, однако, в виду отсутствия финансовых средств и кадров для заведования и руководства работами в лабораториях, данные мероприятия невозможно было осуществить. Таким образом, Ташкент 19 дней (с 1 по 19 января 1883 г.) оставался без химической лаборатории, хотя потребность в ней обострялась с каждым днем. Из-за скопления дел по судебной экспертизе, нужд администрации края и медицинского ведомства в химической лаборатории, Туркестанский Военно-окружной медицинский Инспектор И. П. Суворов возбудил ходатайство перед начальником края (доклад от 1882 г. № 4148) о немедленном открытии химической лаборатории при аптечном отделении Ташкентского военного госпиталя. 19 января 1883 г. приказом № 45 об образовании при госпитале химической лаборатории с получением рабочего инвентаря из аптеки госпиталя [4, с. 51–53].

После преобразования лаборатории и сокращения ее деятельности до работ по судебной экспертизе выяснилась необходимость ее работ в прежнем объеме. Учитывая это, Туркестанский Военно-окружной военный инспектор 4

ноября 1883 г. обратился к генерал-губернатору Туркестана М. Г. Черняеву с докладом № 3200, где изложил «...сущность дела по вопросу о необходимости расширения круга деятельности химической лаборатории, просил разрешить производство при лаборатории всевозможных работ...», по прежней программе. 19 ноября 1883 г. генерал-лейтенант М. Г. Черняев дал свое разрешение по данному вопросу, что означало восстановление деятельности химической лаборатории в полном объеме. Не продуманное ранее решение генерал-губернатора М. Г. Черняева ввело казну в значительные расходы. Во-первых, переезд лаборатории из готового, приспособленного помещения в здание госпиталя, которое пришлось переделывать; во-вторых, возврат лишь в 1888 г. имущества лаборатории, из которого почти $\frac{3}{4}$ было поломано и побито. В 1892 г. на основании приказа по Военному Ведомству от 4 июля 1891 г. за № 193, лаборатория перешла окончательно в ведение Военно-Медицинского Ведомства, в лице Окружного Военно-медицинского Инспектора и Главного врача госпиталя, с переименованием ее в химическую лабораторию Ташкентского военного госпиталя [4, с. 53–54]. Так продолжалось до 1907 года, когда при городской аптеке был открыт химико-бактериологический кабинет. С этого момента санитарный контроль в городе был возложен на это учреждение, а госпитальная химическая лаборатория относилась к городу теперь снова только в случаях судебной медицины [6].

В круг деятельности вновь преобразованной лаборатории входили следующие исследования: а) по горной части – изучение породы, минералов, руд., каменного угля; б) промышленные – анализ продуктов и изделий местного производства, материалов и веществ, употребляемых в заводской технике; в) технического характера – изучение топлива, горючих, строительных материалов; г) работы в административных целях – исследование монет и сплавов, предметов продовольствия войск и жителей; д) по санитарной части – анализы съестных припасов, напитков, питья, воздуха в жилых помещениях, воды из искусственных и минеральных источников; е) по судебной части – химико-микроскопические исследования внутренностей самоубийц и скоропостижно умерших, подозрительных пятен, составов жидкостей и порошков; ж) по климатологии – велись метеорологические наблюдения, как на станции 1-го разряда [4, с. 58–59].

Общая площадь химической лаборатории составляла 653 кв. саж. [2] (2 972.619 кв. м.), она состояла из четырнадцати комнат, из которых четыре комнаты (198 кв. арш.[1] – 100.1 кв. м.) отводились заведующему лабораторией под квартиру, остальные десять комнат (455 кв. арш. – 230.1 кв. м.) были заняты лабораторий, музеем, складами [4, с. 57].

В период 1872 – 1874 гг. при лаборатории существовал газовый завод, целью которого было изучение свойств каменного угля, встречающегося на территории Туркестана. В 1872 г. когда в Туркестане была эпидемия холеры, на заводе было запущено производство из местного каменного-угля карболовой кислоты и дегтярной воды, как дезинфицирующее средство, которыми снабжались войска для дезинфекции войсковых помещений, и местное население. Кроме того, в 1873 г. для войск, отправлявшихся в Хивинский поход, на заводе были изготовлены особые фильтры из костяного угля для обеззараживания питьевой воды [4, с. 253–254].

Лаборатория по особым требованиям врачей изготавливала различные лекарства, а также проводила исследования анализов больных госпиталя, частных больных [4, с. 254]. Таким образом можно сказать, что химическая лаборатория всегда с большой готовностью отзывалась на нужды населения края, в частности города Ташкента.

После завоевания императорской Россией Туркестанского края в регионе начинает развиваться аптечное дело европейского типа. Учитывая специфику военного управления Туркестанским краем, первые аптеки появляются при военно-медицинских учреждениях. В 1874 была открыта городская аптека, бесплатно снабжавшая лекарствами местное население, различные социальные учреждения, а также выдавала на платной основе лекарства русскому населению. Большой вклад в развитие аптечного дела Туркестана внесли И. И. Краузе, К. Б. Бетгер, П. К. Карпов [11, с. 35].

Огромный вклад в борьбу с заболеваниями в Туркестанском крае оказали военные врачи и ученые, такие как: натуралист, исследователь Туркестана А. П. Федченко – описал жизнедеятельность ришты (дракункулез) [9, с. 106–113], профессор П. Ф. Боровский – выявил холерный вибрион в Ташкенте в 1892 г. и первым в мире открыл возбудителя кожного лейшманиоза в 1894–1898 гг. [8, с. 68–70], профессор А. Д. Греков – внес огромный вклад в изучение этиологии малярии и различных видов лихорадок, распространенных в Мервском оазисе; И. П. Шевердин – военный врач-окулист, открыл сельскую больницу-амбулаторию в кишлаке Тилляу Ташкентского уезда в Ахангаранской долине, лечивший местное население от конъюнктивита, слепоты, малярии, тифа, простуды, проводивший оспопрививание, различные операции и кесарево сечение [7, с. 227], Ташкентский городской врач М. Х. Батыршин – уделял большое внимание улучшению санитарно-гигиенических условий общественных мест и быта коренных жителей, оказывал медицинскую помощь местному населению, убедил народ в том, что оспопрививание полезно [10, с. 104].

Подводя итог, мы можем констатировать, то что в результате завоевания Центральной Азии императорской Россией здесь начинает создаваться новая система здравоохранения, основанная на европейском опыте. Открываются различные военно-лечебные учреждения, аптеки, амбулатории, лаборатории. Тем не менее, учитывая постоянную нестабильность региона, здравоохранение в Туркестане было в полном подчинении военных и нацелено на обеспечение задач, стоящих перед армией. Однако, здесь же нельзя не отметить энтузиастов-медиков и ученых, приезжавших и служивших в крае, которые рискуя собственными жизнями боролись с эпидемиями и тропическими заболеваниями.

Несмотря на вышесказанное мы можем отметить, что в целом Российское государство рассматривало развитие медицины в Туркестанском крае, как важный политический инструмент, который должен был служить стратегическим, идеологическим средством, с целью продвижения и закрепления геополитических интересов императорской России в Центральной Азии.

Литература:

- 1 кв. арш. = 0.505805 кв. м.
- 1 кв. саж. = 4.55225 кв. м.
3. Timur T. Raishev. (2024). FROM THE HISTORY OF THE TURKESTAN REGION: MILITARY MEDICINE IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES. *Current Research Journal of History*, 5(01), 23–30. <https://doi.org/10.37547/history-crjh-05-01-06>
4. Исторический очерк устройства Ташкентской химической лаборатории и двадцатипятилетней ее деятельности (19 декабря 1869 г.–1 января 1895 г.) / Сборник материалов для статистики Сырдарьинской области. Т. VI. – Ташкент, 1897.
5. Кобзева О. П., Раишев Т. Т. Начало формирования военно-медицинской службы российской армии в Туркестанском крае в 60-е годы XIX века // *Вестник НГУ. Серия: История, филология*. 2024. Т. 23, № 1: История. С. 95–107. DOI 10.25205/1818-7919-2024-23-1-95-107
6. НАУз. Ф. И-1. Оп. 12. Д. 1741. Л. 46 об.
7. Раишев Т. Т. Из истории военной медицины Туркестанские хроники. // XXXII Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки: Россия и Восток. К 300-летию СПбГУ. 26–28 апреля 2023 г.: Материалы конгресса / Отв. ред.: Н. Н. Дьяков, А. О. Победоносцева Кая, П. И. Рысакова. – СПб.: Изд-во РХГА, 2023. – С 226 – 227.

8. Раишев Т. Т. История становления военной медицины в Туркестанском крае: штрихи к портрету П. Ф. Боровского. – Ташкент, 2022. Июль. Т. 5. № 7. – С. 66–76.

9. Раишев Т.Т. Вклад А.П. Федченко в изучение тропических болезней в Средней Азии // Из истории изучения Туркестанского края российскими востоковедами второй половины XIX – начала XX века / Монография. – Т.: TAMADDUN, 2022. – С. 106–113.

10. Раишев Т.Т. Деятельность М. Х. Батыршина в Туркестанском крае, как феномен культурной коммуникации народов Евразии. // КарДУ хабарлари, 2023. № 63. – С. 104–106.

11. Раишев Т.Т. Развитие фармации в Туркестанском крае во второй половине XIX – начале XX века. // Вестник НУУз, 2023. № 1/10/1 – С. 33–36.